

УДК 37.091.33"21":001.895:004

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кадилова Нозима Арифовна

Бухарский государственный университет

nozimakadirova23@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11520640>

Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты, достигнутые при использовании современных педагогических технологий в образовательном процессе, необходимость изучения современных педагогических технологий, изучение и применение опыта использования современных педагогических технологий в педагогической деятельности.

Ключевые слова: интерактив, процесс, нововведение, технология, творческий.

THE ROLE OF CONTEMPORARY TECHNOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DEVELOPMENT

Abstract. This article discusses the results achieved with the use of modern pedagogical technologies in the educational process, the need to study modern pedagogical technologies, the study and application of the experience of using modern pedagogical technologies in pedagogical activities

Keywords: interactive, process, innovation, technology, creative.

Сегодня возрастает интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. Одна из причин этого заключается в том, что если традиционное образование до сих пор учило учащихся изучать только готовые знания, то современные технологии научили их искать, изучать и анализировать самостоятельно и даже делать собственные выводы.

Активность слушателя в этом процессе создает условия для развития, формирования, приобретения и воспитания личности, а также выполняет управленческие, направляющие функции.

Образовательная технология предполагает проектирование уровня их оптимальности и эффективности, начиная от обоснования концептуальных основ системы образования, постановки целей, формулирования результатов, отбора и структурирования учебных материалов, выбора образовательной модели и их реализации.

Знание, опыт и интерактивные методы современных педагогических технологий и педагогических навыков гарантируют, что учащиеся обладают знаниями, зрелыми навыками.

Нововведение (англ. Innovation) — инновация, ввод, инновация. Инновационные технологии – это инновации и изменения в педагогическом процессе и деятельности преподавателей и студентов, реализация которых основана на полном использовании интерактивных методов.

Интерактивными методами называют коллективное мышление, то есть методы педагогического воздействия, являющиеся составляющими содержания образования.

Особенность этих методов в том, что они осуществляются только через взаимодействие воспитателя и слушателя.

Процесс такого педагогического сотрудничества уникален и включает в себя:

- не быть равнодушным к учащемуся на уроке, мыслить самостоятельно, заниматься творчеством и поиском;
- обеспечить заинтересованность студента в регулярных клубных мероприятиях в процессе обучения;
- усилить интерес учащегося к кружку самостоятельным и творческим подходом к каждой теме;
- организация постоянной совместной деятельности преподавателя и студента.

Самая основная основа современных педагогических технологий зависит от технологий, выбранных таким образом, чтобы воспитатель и обучающийся могли добиться гарантированного результата от совместно поставленной цели. Каждая образовательная технология, используемая в таком учебном процессе, может быть использована для достижения гарантированного результата в учебном процессе, если воспитатель способен оценить и создать возможности и условия для такой деятельности, что является основой учебного процесса.

Каждая тема урока имеет свою технологию, т. е. педагогическая технология в процессе обучения представляет собой индивидуальный процесс, представляющий собой целенаправленный, заранее спланированный и гарантированный педагогический процесс, основанный на потребностях обучаемого.

То есть природа современных педагогических технологий такова, что образовательный процесс планируется и осуществляется, что гарантирует достижение его целей. На самом деле, 80% успешного обучения зависит от правильной разработки, организации и реализации учебного процесса.

Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии.

Традиционные технологии построены на объяснительно-иллюстративном способе обучения, при их использовании преподаватель основное внимание отводит изложению готового учебного материала. При этом информация практически всегда преподносится в форме монолога. В связи с этим главными проблемами являются низкий уровень навыков общения, невозможность получить развернутый ответ обучающегося с его собственной оценкой рассматриваемого вопроса, недостаточное включение слушающих ответ обучающихся в общее обсуждение. Традиционные педагогические технологии имеют и свои положительные стороны: четкая организация учебного процесса, системность в обучении, широко применяемые наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения. Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но и мыслящими, инициативными, самостоятельными.

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого развития обучающихся.

Ниже представлена классификация современных образовательных технологий:

Педагогические технологии достигаемые результаты.

Проблемное обучение создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности

Разно уровневое обучение у преподавателя появляется возможность помогать слабому, у обучающихся - быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации обучения

Проектные методы обучения работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению

Исследовательские методы в обучении дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого студента

Педагогические технологии достигаемые результаты лекционное- семинарское- зачетная система дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподнести его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие обще учебных умений и навыков

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебной дисциплины, а от обучающего к дисциплине, идти от тех возможностей, которыми располагает обучающийся, применять психолого-педагогические диагностики личности

Информационно-коммуникационные технологии изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в интернет

REFERENCES

1. Кухарчик, П. Д. Научно-методические основы разработки и внедрения современных образовательных технологий в систему профессиональной подготовки педагогических кадров: учеб.-метод. пособие / П. Д. Кухарчик [и др.]. Минск : БГПУ, 2006
2. Монахов В.М. Введение в теорию педагогических технологий. Монография, г. Волгоград «Перемена» 2006.
3. Nozima, K. (2023). МУСТАҚИЛЛИК ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН АҚЛИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ВА БАЙНАЛМИНАЛ АХЛОҚИЙ, ҒОЯВИЙ-СИЁСИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ

- ВАЗИФАЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.Uz*), 36(36). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10158
4. Кадилова Н. А., Розикова П. Инсон Психологиясида Рангларнинг Рухий Таъсири //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 341-346.
 5. MB S. et al. The Significance Of Decorative-Applied Art In The Educational Process Of Higher Education //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 27. – №. 1. – С. 3162-3171
 6. Kadirov O. M., Kadirova N. A., Kahhorova M. METHODS OF USING FOLK TALES AND FOLKLORE ABOUT CRAFTS IN THE ORIENTATION OF YOUNG PEOPLE TO THE PROFESSION //E-Conference Globe. – 2021. – С. 74-77.
 7. Kadirov A. YOSHLARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHDA MILLIY QADRIYAT VA AN‘ANALARNING O‘RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu. uz*). – 2022. – Т. 26. – №. 26.
 8. Kadirova N. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦ БУХАРЫ В XIX ВЕКЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РЕГИОНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu. uz*). – 2022. – Т. 26. – №. 26.
 9. Abdumalikovna K. G., Arifovna K. N. History and Stages of Development of Uzbek Folk Arts.
 10. Кадырова Н. А. УЗБЕКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ //Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU». – 2016. – С. 52.
 11. Nozima K. Yoshlarni mahoratiga qarab kasbga yo ‘naltirishda ajdodlarimizdan qolgan amaliy hunarmandchilik sirlarini yetkazib berish //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu. uz*). – 2023. – Т. 38. – №. 38.
 12. Nozima K. МУСТАҚИЛЛИК ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН АҚЛИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ВА БАЙНАЛМИНАЛ АХЛОҚИЙ, ҒОЯВИЙ-СИЁСИЙ ДУНЁҚАРАШНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ ВАЗИФАЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu. uz*). – 2023. – Т. 36. – №. 36.
 13. Nozima K. YOSHLARNI MILLIY AN‘ANALAR VA QADRIYATLARGA HURMAT RUHIDA TARBIYALASH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu. uz*). – 2023. – Т. 40. – №. 40.